

Azərbaycanın Xəzər sahilı şəhərlərin təsnifatı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17826830>

Fəridə Yaşar qızı Bəkirli

Doktorant,

AR ETN akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

E-mail: yusifliferide@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-5291-2034>

Xülasə: Şəhər məntəqələri olan şəhərlər və qəsəbələr məskunlaşmada mühüm yer tutur. Onların bu sahədə fərqli rolunu müəyyən etmək üçün təsnifatı aparılır. Şəhərlərin əhalisinin sayı və iqtisadi potensialı böyükdükcə onların məskunlaşmada rolu da artır. Burada regional mərkəzlərin rolu rayon mərkəzlərinə nisbətən daha çoxdur.

Xəzər sahilı zona Azərbaycanda əhalinin və təsərrüfatın yerləşdiyi əsas ərazidir. Bakı şəhərini də nəzərə alsaq bu göstəricilər daha yüksək olar. Xəzər sahilı zonada yerləşən inzibati rayonlardakı şəhərlər və qəsəbələr məskunlaşmada əhəmiyyətli yer tutur. Regionda şəhərlərin əhalisi, iqtisadi və sosial-mədəni potensialı zəif templə artır. Lənkəran və Xaçmaz rayonlarında əhalisinin sayı az olan 10-a yaxın qəsəbə mövcuddur. Onların da iqtisadi bazası zəif olduğuna görə demoqrafik potensialı zəifdir.

Lənkəran rayonunda Liman şəhəri, Xaçmaz rayonunda Xudat şəhəri rayon tabelidir. Hər iki şəhərdə oxşar sosial-iqtisadi və demoqrafik vəziyyət müşahidə olunur.

Məqalədə sahilboyu inzibati rayonlarda şəhərlər və qəsəbələrin əhalisinin sayına görə təsnifatı aparılır, onların iqtisadi və demoqrafik inkişaf proseslərinə təsiri öyrənilir.

Açar sözlər: *şəhər məntəqələri, şəhərlər və qəsəbələr, inzibati rayonlar, Xəzər sahilı məskunlaşma zonası, şəhərlərin təsnifatı, iqtisadi rayon, regional mərkəz, əhalinin sayı, iqtisadi və sosial-mədəni potensial*

Classification of cities on the Caspian coast of Azerbaijan

Abstract: Urban settlements that include cities and towns play a significant role in settlement systems. To identify their different roles in this context, a classification is conducted. As the population size and economic potential of cities increase, their role in settlement grows correspondingly. In this regard, the role of regional centers is comparatively greater than that of district centers.

The Caspian coastal zone constitutes the main area where population and economic activity are concentrated in Azerbaijan. When the city of Baku is taken into account, these indicators are even higher. The cities and towns within the administrative districts located in the Caspian coastal zone play a significant role in settlement patterns. In the region, the population, economic, and socio-cultural potential of cities increases at a slower pace. In Lankaran and Khachmaz districts, there are about ten small settlements with relatively small populations. Because their economic bases are weak, their demographic potential is also weak.

In Lankaran District, the port city of Liman, and in Khachmaz District, the city of Xudat serve as district administrative centers. Both cities exhibit similar socio-economic and demographic conditions.

The article classifies coastal administrative districts by the population size of their cities and towns and examines their impact on the processes of economic and demographic development.

Keywords: *urban areas, cities and towns, administrative districts, Caspian coastal settlement zone, classification of cities, economic region, regional center, population, economic and socio-cultural potential*

Giriş

Şəhər məskunlaşması əhalinin yerləşməsində, onlara sosial-mədəni xidmətlər göstərilməsində, iş yerləri ilə təminatda mühüm rol oynayır və əsas mərkəzlərdir. Bura şəhərlər və qəsəbələr daxil edilir. Şəhərlər və qəsəbələr kəndlərə nisbətən əksər hallarda əhalisinin sayına, iqtisadi, sosial-mədəni potensialına görə irəlində durur, əlverişli İCM-də yerləşir.

Şəhərlər və qəsəbələr məskunlaşmanın əsas dayaq karkaslarıdır (Z.N.Eminov, 2005: s. 308). Onlar ərazilərin inkişafının aparıcı mərkəzləridir, nəqliyyat-kommunikasiya şəbəkəsinin

fəaliyyəti onların ətraf ərazilərlə əlaqələrini təmin edir, kənd təsərrüfatı rayonlarında toplanan məhsulların ilkin emalını həyata keçirmək üçün müəssisələr yaradılması, sosial-mədəni xidmət obyektlərinin yaradılması və müasir tələblərə uyğun xidmətlərin təşkili bu məntəqələrin davamlı inkişafını təmin edir.

Şəhər məntəqələrinin iqtisadi, sosial-mədəni və demoqrafik potensialının artması regionların inkişafında onların rolunun yüksəlməsinə, məskunlaşmanın təkmilləşməsinə, demoqrafik potensialın yerlərdə saxlanılmasına xidmət edir. Eyni zamanda regionlarda yüksək iyerarxiya pilləsinə daxil olan şəhərlər və qəsəbələrin yerləşməsi paytaxt regionları ilə digər ərazilər arasında yaranmış uyğunsuzluğun azaldılmasına kömək edir, əhalinin ölkə daxili miqrasiyalarının qarşısını alır, onların paytaxtda və ətraf ərazilərdə cəmlənməsinə mane olur. Şəhərlər və qəsəbələrin məskunlaşma sistemində rolunun müəyyən edilməsi, iqtisadi, sosial-mədəni və demoqrafik inkişafda əhəmiyyətinin artırılması və gələcək inkişafının təmin edilməsi üçün onların təsnifatının aparılması lazım gəlir.

Tədqiqat obyektı

Azərbaycanın Xəzər dənizinə çıxışı olan sahilboyu ərazilərdə şimaldan cənuba doğru Quba-Xaçmaz, Abşeron-Xızı, Şirvan-Salyan və Lənkəran-Astara iqtisadi rayonları yerləşir. Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda Xaçmaz, Şabran və Siyəzən inzibati rayonları, Abşeron-Xızı iqtisadi rayonunda Abşeron və Xızı inzibati rayonları, Şirvan-Salyan iqtisadi rayonunda Salyan və Neftçala inzibati rayonları, Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunda Lənkəran, Masallı və Astara inzibati rayonları yerləşir (Azərbaycanın əhalisi, 2025: s. 67).

2025-ci ilin əvvəlində ölkənin Xəzər sahili zonasında şəhər yaşayış məntəqələrinə 12 şəhər, 42 qəsəbə daxil olmuşdur. Onlarda ümumilikdə 707,7 min nəfər əhali yaşayır. Ölkənin mövcud olan 79 şəhərinin 15,2%-i, 263 qəsəbənin 16,0%-i, şəhər əhalisinin 12,7%-i, ümumi əhalinin 6,9%-i Xəzərsahili zonanın payına düşür (Azərbaycanın demo. göst., 2025: s. 89-97). Bakı və Sumqayıt şəhərləri nəzərə almaqla bu göstəricilər bir neçə dəfə yüksək kəmiyyət alardı.

Təhlil və müzakirə

Şəhər məntəqələrinin təsnifatı bir neçə istiqamətdə aparıla bilər. Onlar əhalisinin sayına, yerinə yetirdiyi funksiyalara, təsərrüfat strukturuna, yaranma səbəblərinə və dövrlərinə, CƏB-də iştirakına və s. göstəricilərə görə qruplara bölünür (Z.N.Eminov, 2005: s. 333). Burada Azərbaycanın Xəzər sahili inzibati rayonlarında şəhər yaşayış məntəqələrinin əhalisinin görə təsnifatı aparılır, onların məskunlaşmada, ərazilərin sosial-iqtisadi və demoqrafik inkişafında rolu müəyyən edilir.

Qeyd etmək lazımdır ki, burada inzibati rayonlar üzrə təhlillər aparıldığına görə Bakı və Sumqayıt şəhərləri təsnifata daxil deyildir. Bununla yanaşı, qeyd etmək olar ki, Bakı şəhəri ölkənin paytaxtı olmaqla ən böyük şəhər yaşayış məntəqəsidir. Şəhər bütün ölkədə əhalinin və təsərrüfatın ərazi təşkili və idarə edilməsində, əhalinin yerləşməsində, məşğulluğunun təmin edilməsində əhəmiyyətli rol oynayır. Bu gün Bakı şəhərində əhalinin sayı 2351,3 min nəfərdir. Ölkənin ümumi əhalisinin 23,0%-i, şəhər əhalisinin 42,3%-i Bakı şəhərinin payına düşür. Əhalisinin sayına görə ikinci yeri tutan Sumqayıt 379,4 min nəfər əhaliyə malikdir (Azərbaycanın əhalisi, 2025: s. 67-73). Göründüyü kimi, Bakı şəhəri ilə qalan digər şəhərlərin əhalisinin sayı arasında kəskin fərqlər yaranmışdır. Ölkənin təsərrüfat potensialının böyük əksəriyyətinin paytaxt regionunda cəmlənməsi burada iş yerləri ilə təminatı da asanlaşdırır. Regionlarda istehsal və xidmət sahələrinin zəif inkişafı, iş yerləri ilə təminatda yaranan çətinliklər əhalinin Bakı və Sumqayıta, ətraf ərazilərə miqrasiya intensivliyini artırır (AR coğrafiyası, III c., 2015: s. 18-19).

Regionlarda sosial-iqtisadi potensialın zəifliyi, ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında rolunun aşağı səviyyəsi şəhərlər və qəsəbələrin demoqrafik inkişafını ləngidir. Ona görə Xəzər sahili zonalar da daxil olmaqla əhalinin sayı zəif tempə artır. Son illərdə təsnifatın ayrı-ayrı qruplarında şəhərlər və qəsəbələrin yerləşməsində olan vəziyyət dəyişmiş, ya da zəif tempə dəyişir.

Aparılan təsnifatın təhlili aşağıdakı nəticələri söyləməyə əsas verir. 2025-ci ilin əvvəlində Xəzər sahili zonada yerləşən 54 şəhər yaşayış məntəqələri arasında əhalinin sayına

görə Abşeron rayonunun inzibati mərkəzi olan Xırdalan şəhəri ilk yeri tutmuşdur və burada 195,9 min nəfər əhali yaşayır (Azərbaycanın əhalisi, 2025: s. 73). Şəhərin zona daxilində şəhər əhalisinin sayında payı 27,7%-ni təşkil edir (Cədvəl 1).

Cədvəl 1. Şəhər yaşayış məntəqələrinin əhalisinin sayına görə qruplaşması

Qruplar, min nəfər	Şəhərlərin sayı					Əhalinin sayı, nəfər				
	1989	1999	2009	2019	2025	1989	1999	2009	2019	2025
0-3	8	11	23	21	21	13,1	19,5	23,6	20,9	21,8
3-5	8	9	9	8	7	27,6	34,8	35,0	30,5	26,2
5-10	6	9	8	9	10	41,6	52,0	58,8	68,0	74,4
10-15	4	2	2	1	1	52,4	27,4	21,9	11,0	11,1
15-20	2	1	4	5	5	37,0	17,8	64,8	85,0	86,9
20-30	3	3	3	5	5	86,2	70,1	66,4	116,9	119,6
30-40	-	2	2	2	2	-	70,5	75,3	76,2	77,0
40-50	1	1	-	1	1	44,8	48,1	-	42,2	43,2
50-100	-	-	2	1	1	-	-	141,6	51,3	51,6
100-500	-	-	-	1	1	-	-	-	193,9	195,9
Cəmi	32	36	53	54	54	302,1	340,2	487,4	695,9	707,7

Mənbə: "Azərbaycanın demografik göstəriciləri -2023". Statistik məcmuə. Bakı, DSK 2024. Səh. 74-82, 83-97.

Xırdalan 1936-cı ildə qəsəbə statusu almışdır. Bu dövrdə yeni yaradılmış Abşeron rayonunun inzibati mərkəzi olmaqla, Bakı şəhərinin ətrafında sənayenin inkişafı şəhərə də öz təsirini göstərmişdir. Burada əsasən yeyinti sənayesinə daxil olan müəssisələr yaradılmışdı. Şəhərdə Pivə zavodu, Un dəyirmanı, Çörək zavodu fəaliyyət göstərmişdir (E.S. Bədəlov, 2016). Lakin onun demografik potensialı zəif templə artmışdır. Ona görə ki, əvvəla regionlardan miqrasiya edən əhalinin əksəriyyəti paytaxt Bakıda cəmlənirdi, əhali də, dövlət orqanları da buna üstünlük verirdi. Digər tərəfdən regionda əhalinin qeydiyyatı üçün ciddi məhdudiyətlər qoyulmuşdu, regionlardan gələn miqrantları qəbul etmək olmurdu, əhalinin təbii artımı isə çox məhdud sayda olmuşdur (Z.N.Eminov, 2005).

Nəticədə Xırdalan qəsəbəsində əhalinin sayı 1989-cu ildə 28,3 min nəfər olmuş, sonrakı siyahıyaalınma aparılan 1999-cu ildə 28,6 min nəfərə çatmışdır, yəni onillik müddətdə cəmi 300 nəfərə əhali artımı olmuşdur (Cədvəl 1). Lakin bu artım və əhalinin sayı qeydiyyatda olan göstəricilərdir. Belə ki, müstəqilliyin ilk illərində regionlarda başlanan iqtisadi çətinliklər, iş yerləri ilə təminatda olan problemlər əhalinin intensiv olaraq Abşeronu miqrasiyasına səbəb oldu (Müstəqillik yollarında – 25, 2016: s. 405).

Az vaxt ərzində Bakının ətraf ərazilərində, o cümlədən Abşeron rayonunda qanunsuz olaraq tikilən və qeydiyyatı olmayan şəxsi həyət evlərinin sayı sürətlə artmağa başladı. Bu tikililərdə məskunlaşan əhalinin qeydiyyatı olmadığına görə daimi əhalinin sayına daxil edilmirdi. 2006-cı ildə Xırdalan qəsəbəsinə şəhər statusu verildi və az vaxt keçdikdən sonra bu qrup şəxsi evlərin və onlarda yaşayan əhalinin qeydiyyatı aparıldı. Artıq 2009-cu ildə Xırdalan şəhərində əhalinin sayı 91,6 min nəfərə yüksəldi (Cədvəl 1). Bu isə 1999-cu ilə nisbətən 3,2 dəfə artım deməkdir. 2019-cu ildə aparılan siyahıyaalınmanın nəticələrinə görə isə şəhərdə 193,9 min nəfər əhali vardır. Bu göstərici 1999-cu ilə nisbətən 6,78 dəfə, 2009-cu ilə nisbətən 2,1 dəfə çoxalma deməkdir.

Digər tərəfdən şəhərdə demografik potensial ilə iş yerləri arasında olan kəskin uyğunsuzluq hər gün kəfkirvari miqrasiya formasında Xırdalan şəhəri və ətraf ərazilərdən 50-60 min nəfər əhali Bakı şəhərinə iş üçün gəlir, axşam isə geri qayıdır. Belə vəziyyət avtomobil yollarında da gərginlik yaradır, tıxaclara səbəb olur. Ona görə Xırdalan şəhəri ətrafında istehsal və xidmət sahələrinə aid obyektlərin yaradılması vacibdir. Bu proseslər iş yerlərinin açılmasına, əhalinin ətraf ərazilərdən Bakıya axınının azalmasına kömək etmiş olar (E.S. Bədəlov, 2016).

Xəzər sahili zonada yerləşən şəhərlərin təsnifatında ikini böyük qrupa əhalisi 50 min nəfərdən çox olan məntəqələr aiddir. Bu qrupa əhalisinin sayı 2025-ci ilin əvvəlində 51,6 min nəfər olan Lənkəran şəhəri aiddir (Cədvəl 1).

Lənkəran – ölkənin cənubunda yerləşir, Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunun sosial-iqtisadi və demoqrafik inkişaf mərkəzi olmaqla ən böyük şəhəri sayılır. Şəhərdə 2009-cu ildən sonra əhalinin sayı 50,0 min nəfərdən yuxarı olmuşdur. Lakin sonrakı illərdə əhalinin sayı zəif tempə artır. Region uzun illər əhalinin təbii artımının tempinə görə ölkədə ən böyük göstəricilərdən birinə malik olsa da, son illərdə çox aşağı səviyyədədir (Z.N.Eminov, 2005: s. 141-144).

Xəzər sahili zonada 2009-cu ildə Xırdalan və Lənkəran şəhərləri əhalisi 50-100 min nəfər olan qrupa daxil olduğuna görə burada əhalinin sayı da 141,6 min nəfər təşkil etmişdir. Onlar şəhərlərin ümumi əhalisinin 29,1%-nə bərabərdir. 2009-cu ildən sonra Lənkəran şəhərində əhalinin sayı 1,6 min nəfər artmışdır (Lənkəran-Astara iqtisadi rayonu, 2019: s. 100). Bu isə ildə orta hesabla 110-114 nəfər artım deməkdir ki, bu da çox kiçik göstərici hesab olunur (hər 1000 nəfərə təbii artım əmsalı 2,3 olur).

Əhalisinin sayı 40-50 min nəfər arasında olan qrupa 2019-2025-ci illərdə ölkənin şimalında yerləşən Xaçmaz şəhəri daxil olmuşdur (Cədvəl 1).

Hazırda **Xaçmaz şəhərində** 43,2 min nəfər yaşayır (Azərbaycanın demo. göst., 2025: s. 89-97). Şəhər Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunun sosial-iqtisadi mərkəzi hesab olunur, əhalisinin sayına, iqtisadi potensialına görə qabaqcıl yer tutur. Burada ölkənin yeyinti sənayesi üzrə mühüm əhəmiyyət kəsb edən sənaye obyektləri olan Meyvə-Tərəvəz konservi zavodu, Pivə zavodu yerləşir. Ölkənin mühüm kurort-rekreasiya mərkəzlərindən biri rayon ərazisində yerləşir (Z.T.İmrani, 2007). 1989-1999-cu illərdə şəhərlərin təsnifatı üzrə bu qrupa Lənkəran şəhəri daxil olmuşdur, 1999-cu ildə Lənkəran şəhərində 48,1 min nəfər əhali yaşamışdır. Sonrakı illərdə şəhər daha yuxarı ierarxiya pilləsinə yüksəlmişdir (Cədvəl 1).

Əhalisinin sayı 30-40 min nəfər arasında olan şəhər məntəqələrinə Salyan şəhəri və Abşeron rayonunda olan Saray qəsəbəsi daxildir.

2025-ci ilin əvvəlində Salyan şəhərində 39,3 min nəfər, Saray qəsəbəsində 37,7 min nəfər əhali olmuşdur. Onlar Xəzər sahili zonada olan şəhər əhalisinin 10,9%-ni təşkil etməklə, birlikdə 77,0 min nəfər əhaliyə malikdir (Cədvəl 1).

Salyan şəhəri eyni adlı rayonun inzibati mərkəzidir, Şirvan-Salyan iqtisadi rayonuna daxildir. Şəhər Bakıdan ölkənin cənub regionuna gedən yollar üzərində, əlverişli İCM-ə malikdir. Ölkənin orta əsrlərə aid şəhərlərindən biridir, lakin rəsmi şəhər statusunu 1916-cı ildə almışdır (Z.N.Eminov, 2005: s. 385). Salyan şəhəri regionun mühüm iqtisadi və sosial-mədəni mərkəzlərindən biridir. Şirvan-Salyan sənaye qovşağında elektroenergetika, kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı, maşınqayırma, kimya sənayesi üzrə mühüm müəssisələr olmuşdur. Onların fəaliyyətində hazırda müəyyən problemlər vardır.

Salyan rayonu kənd əhalisinin sayı və xüsusi çəkisi çox olan rayonlara aiddir, onlar arasında təbii artım yüksək göstəricilərə malikdir. Lakin rayon mərkəzi demoqrafik potensialı yerlərdə saxlaya bilmədiyinə görə miqrasiya yüksəkdir. Rayon mərkəzinin onları cəlb etmək imkanları zəifdir (Paşayev, Əyyubov, Eminov, 2010). Ona görə şəhərdə əhalinin sayı da zəif tempə artır. 1989-cu ildən sonra keçən 35 il ərzində şəhərdə əhalinin sayı 10 min nəfər çoxalmışdır. Ona görə ki, əməkətutumlu kənd təsərrüfatı məhsullarını emal edən yüngül və yeyinti sənayesi obyektlərinin yaradılması, əhalinin iş yerləri ilə təmin edilməsi lazım gəlir, sosial-mədəni xidmət obyektləri müasir tələblərə uyğun qurulmalıdır.

XX əsrin sonu - XXI əsrin əvvəllərində ölkənin regionlarından Abşeronu olan miqrasiya prosesində gələn əhalinin xeyli hissəsi Bakı ətrafı qəsəbələrdə cəmlənmişdir. Nəticədə burada olan bəzi qəsəbələrdə əhalinin sayı 50,0 min nəfərdən yuxarı qalxmışdır. Baxmayaraq ki, qanunvericilikdə əhalisi 15,0 min nəfərdən çox olan məntəqəyə şəhər statusu verilir (Z.N.Eminov, 2005: s. 324).

Abşeron rayonunda yerləşən **Saray qəsəbəsində** əhalinin sayı sürətlə artır. 1989-cu ildə qəsəbədə 8,6 min nəfər, 1999-cu ildə 9,3 min nəfər əhalisi olmuşdur. 1999-2009-cu və 2009-

2019-cu illərdə siyahıyaalınma aparılan dövrlər arasında əhalinin sayı 2,0 dəfəyə qədər çoxalmışdır. Belə yüksək artım yalnız miqrasiya hesabına ola bilər. Bu gün hətta əksər inzibati rayon mərkəzlərində bu qədər əhali yoxdur. Qəsəbə çox geniş ərazilərdə məskunlaşma sahəsi tutur, lakin heç bir iqtisadi və sosial potensiala malik deyildir (E.S. Bədəlov, 2016).

1999-cu və 2009-cu illərdə bu qrupa Xaçmaz şəhəri də daxil olmuşdur. Sonrakı dövrlərdə əhalisinin sayı artmış və sonrakı yuxarı qrupa keçmişdir.

Xəzər sahili regionda əhalisi 20-30 min nəfər olan təsnifat qrupuna 4 şəhər və Abşeron rayonunda Mehdiabad qəsəbəsi daxildir. Təsnifat qrupuna aid 4 şəhərə Masallı (26,6 min nəfər), Siyəzən (25,6 min nəfər), Şabran (24,7 min nəfər) və Neftçala (22,2 min nəfər) şəhərləri daxildir, onlar eyni adlı inzibati rayonların mərkəzidir. Qrupda ümumilikdə 119,6 min nəfər şəhər əhalisi yaşayır, onların Xəzər sahili zonanın şəhər əhalisinin sayında olan payı 16,9% təşkil edir. Bu göstəriciyə görə qruplar arasında birinci yeri tutur (Cədvəl 1).

Masallı şəhəri – ölkənin cənubunda yerləşir, daim təbii artımın yüksək olması ilə fərqlənmişdir. Masallı rayonu ölkədə əhalisinin sayı çox olan inzibati rayonlardan biridir. Güclü iqtisadi potensialı olmasa da, əhalisinin sayı daim artır. Şəhərdə 2009-cu ildə 8,9 min nəfər əhali yaşamışdır. Ətrafda yerləşən kəndlərin şəhər inzibati ərazisinə birləşdirilməsi nəticəsində qısa vaxtda əhalisinin sayı artmış, 2019-cu ildə 25,4 min nəfərə çatmışdır (Əhali siyahıyaalınması, 2019, I cild).

Siyəzən və Şabran şəhərləri ölkənin şimalında yerləşir. Aparılan neft-qaz hasilatı, kənd təsərrüfatı məhsullarını emalı onların təsərrüfat strukturunda əhəmiyyətli yer tutur. Bununla yanaşı, zəif iqtisadi, sosial-mədəni potensial şəhərin inkişafına imkan vermir, əhalisinin sayı zəif tempə artır (AR coğrafiyası, III c., 2015: s. 119-122).

Neftçala şəhəri də XX əsrin 20-30-cu illərindən başlayaraq neft-qaz hasilatı aparılması əsasında, balıq ehtiyatlarının emalı, yodlu-bromlu yeraltı lay sularının istifadə edilməsi əsasında Yod-Brom zavodunun fəaliyyəti əsasında inkişaf etmişdir. Hazırda şəhərdə əhalisinin sayının artımı çox zəifdir. Balıq emalı müəssisəsi fəaliyyət göstərmir (Paşayev, Əyyubov, Eminov, 2010).

Mehdiabad qəsəbəsində 1988-ci ildə Ermənistandan gələn qaçqınlar və regionlardan miqrasiya edən əhalinin yerləşməsi prosesində əhalisinin sayı 2009-cu ildən sonra sürətlə artmışdır. Əslində bu dövrdən başlayaraq qeydiyyatı olmayan əhalinin qeydiyyatı tam olaraq aparılmışdır. Buna baxmayaraq həmin iş tam olaraq aparılmamışdır, burada göstərilən həddən 2,0-2,5 dəfə artıq insan yaşayır. Lakin iqtisadi, sosial-mədəni potensialı tələbatdan geri qalır.

1989-cu ildə bu qrupda Salyan (29,4 min nəfər), Xaçmaz (28,5 min nəfər) şəhərləri, Xırdağan (28,3 min nəfər) qəsəbəsi daxil olmuşdur. 1999-cu ildə Siyəzən və Şabran şəhərləri və Xırdağan qəsəbəsi bura aid idi. 2009-cu ildə şəhərlər sırasına Neftçala şəhəri də əlavə olmuş, Xırdağan şəhər statusu alaraq daha yuxarı təsnifat qrupuna daxil olmuşdur (Cədvəl 1).

Baş verən inzibati dəyişikliklərə uyğun olaraq şəhər əhalisinin sayı da dəyişmişdir. 1989-cu ildə əhalisi 20-30 min nəfər olan qrupa 86,2 min nəfər əhali cəmlənmişdir. Bu qrupda 1999-cu ildə 70,1 min nəfərə enmiş, 2009-cu ildə 66,4 min nəfərə qədər azalmışdır. 2019-cu ildə yeni şəhərlərin qrupa daxil olması əhalinin ümumi sayının da artmasına, 116,9 min nəfərə yüksəlməsinə imkan vermişdir.

Əhalisinin sayı 15-20 min nəfər olan şəhər məntəqələri qrupuna 5 şəhər və qəsəbə daxildir. Onlara Astara (17,9 min nəfər) və Xudat şəhərləri (16,3 min nəfər), Abşeron rayonunda Qobu, Hökməli qəsəbələri və Masallı rayonunda Ərkivan qəsəbəsi aiddir. Qrupda əhalinin ümumi sayı 86,9 min nəfər olmaqla sahil zonasında yerləşən şəhər əhalisinin 12,3%-nə malikdir (Cədvəl 1).

Astara şəhəri eyni adlı rayonun inzibati mərkəzidir. Ölkənin cənub qapısı hesab edilən Astara şəhərində əhalinin sayı zəif tempə artır. Baxmayaraq ki, rayonda uzun illər təbii artım yüksək səviyyədə olmuşdur, xüsusilə kənd əhalisi arasında bu göstərici davamlı olaraq yüksək tempə getmişdir. Lakin rayon mərkəzi olan Astara şəhərində, qəsəbələrdə, hətta kəndlərdə iqtisadi, sosial-mədəni potensialın zəif olması, iş yerləri ilə təminatın çətinliyi əhalinin yerlərdə qalmasına imkan verməmişdir (Lənkəran-Astara iqtisadi rayonu, 2019: s. 145).

2009-cu ildən sonra Astara şəhərində əhalinin sayı cəmi 2,6 min nəfər, ildə orta hesabla 150-170 nəfər arasında çoxalmışdır. Təbii artımın illik qiyməti şəhər əhalisi arasında 2010-2015-ci illərdə 372 nəfər olmuşdur, yəni əhalinin qalan hissəsi miqrasiya etmişdir.

Xudat – Xaçmazda rayon tabeli şəhərdir, əlverişli İCM-də yerləşir. Övvəllər mövcud olan Meyvə-Tərəvəz və Balıq Konserv zavodlarının fəaliyyəti dayanmışdır, mühüm turizm-rekreasiya zonası olsa da, əhali zəif temple çoxalır, şəhərin inkişafı üçün görülən tədbirlər kifayət deyildir. 2009-cu ildən sonra əhalinin sayı cəmi 500 nəfər çoxalmışdır (Azərbaycanın demo. göst., 2025).

Qrupa daxil olan qəsəbələr yüksək demoqrafik potensiala malikdir. Qanunvericiliyə görə onlara şəhər statusu verilə bilər, bu məsələ həll edilməlidir. **Hökməli və Qobu qəsəbələri** 1937-ci ildə bu statusu almışdır. Mineral-tikinti xammallarının hasilatı onların inkişafında mühüm rol oynamışdır. Son dövrlərdə miqrasiya hesabına əhalisinin sayı çoxalmışdır. 2009-cu ildən sonra bu artım daha sürətlə getmişdir. Ona görə ki, regionlardan gələn əhali bu qəsəbələrdə də toplanır.

Masallı rayonunda olan Ərkivan qəsəbəsi 2007-ci ildə bu statusu almışdır. 1999-cu ildə ölkənin ən böyük kənd məntəqəsi (13,6 min nəfər) olmuşdur (AR əhalisinin siyahıyaalınması, 1999, I c).

1989-cu ildə bu qrupa Şabran və Siyəzən şəhərləri, 1999-cu ildə Neftçala şəhəri, 2009-cu ildə Astara və Xudat şəhərləri, Saray və Ərkivan qəsəbələri daxil olmuşdur (Cədvəl 1). Hazırda Xəzər sahili zonada əhalisinin sayı 10-15 min nəfər olan şəhər yaşayış məntəqələri sırasına Lənkəran rayonunda yerləşən Liman şəhəri daxildir. Şəhərdə 11,1 min nəfər əhali yaşayır. Liman şəhəri də əhalisinin sayı zəif temple artan məntəqələrə daxildir, burada 1999-cu ildə 9,5 min nəfər əhali olmuşdur.

Xəzər sahili inzibati rayonlarda əhalisi 10 min nəfərdən az olan şəhər yaşayış məntəqələrinə yalnız qəsəbələr aiddir (istisnaıq Xızı şəhərinə aiddir). Əhalisi 50-10 min nəfər arasında olan qrupa 10 qəsəbə daxildir, onların ümumi əhalisi 74,4 min nəfərdir. Onların şəhər əhalisi arasında payı 10,5% təşkil etmişdir.

Əhalisi 3-5 min nəfər arasında olan qrupa 7 qəsəbə daxildir, ümumi əhalinin sayı 26,2 min nəfər, şəhər əhalisi arasında payı 3,7% təşkil edir.

Əhalisi 3,0 min nəfərdən az olan məntəqələrə Xızı şəhəri və 20 qəsəbə aiddir, əhalinin ümumi 21,8 min nəfərə çatır, şəhər əhalisi arasında payı 3,1% təşkil edir (Cədvəl 1). Qanunvericiliyə uyğun olmasa da, Xızı şəhərində 1,5 min nəfər əhali yaşayır. Yalnız rayon mərkəzi olduğuna görə bu statusu almışdır.

İnzibati-ərazi cəhətdən kiçik qəsəbələrin əksəriyyəti Xaçmaz (12 qəsəbə) və Lənkəran (8 qəsəbə) rayonlarında yerləşir. Xaçmaz rayonunda yerləşən Yeni Həyat qəsəbəsi 3,5 min nəfər əhaliyə malikdir, qalan məntəqələrin əhalisi 3,0 min nəfərdən azdır. Lənkəran rayonunda Aşağı Nüvədi, Gərmətük, Nərimanabad, İstisu qəsəbələrində əhalinin sayı 3,0 min nəfərdən çoxdur.

Abşeron rayonunda cəmi 9 qəsəbə vardır, Şəfəq qəsəbəsində əhali yaşamır. Rayonun 1 qəsəbəsində əhalinin sayı 3,0-5,0 min nəfər arasında, 3 qəsəbədə 5,0-10,0 min nəfər arasında əhali vardır. Xızı və Neftçala rayonlarının hər birində 3 qəsəbə, Astara, Masallı və Salyan rayonlarında 2 qəsəbə mövcuddur (Azərbaycanın demo. göst., 2025: s. 70-73). Regionda ən zəif şəhər məskunlaşma Şabran və Siyəzən rayonlarına aiddir.

Nəticələr:

- Şəhərlər əhalinin məskunlaşmasında, iqtisadi, sosial-mədəni potensialın cəmlənməsində mühüm rol oynayır. Lakin onların bu sahədə rolu müxtəlif səviyyədədir, bu müxtəliflik şəhərlər və qəsəbələrin əhalisinin sayı, iqtisadi və sosial-mədəni obyektlər şəbəkəsi və onların gücündən asılıdır. Şəhərlərin bu sahədə rolunun müəyyən edilməsi üçün müxtəlif məqsədli təsnifatı aparılır, qruplara bölünür. Ən geniş yayılmış və çox istifadə edilən təsnifat əhalisinin sayına görə bölgüdür.
- Azərbaycanın sosial-iqtisadi və demoqrafik potensialının xeyli hissəsi Bakı şəhərinin payına düşür. Ona görə Bakı və digər şəhərlər arasında bu sahədə ciddi uyğunsuzluq

vardır. Belə vəziyyət Xəzər sahili inzibati rayonlara daxil olan şəhərlər və qəsəbələrin təsnifatı zamanı da özünü göstərir. Bu zonada olan Xırdalan şəhəri 195,9 min nəfər, Lənkəran şəhəri 51,6 min nəfər əhaliyə malikdir.

- Müstəqilliyin ilk illərində yaranan iqtisadi çətinliklər səbəbindən fəaliyyəti dayanmış müəssisələrin əksəriyyətini bərpa etmək olmur, yeniləri zəif templə yaradılır və ya bu sahədə regionlarda işlər aparılmır. Ona görə şəhərlər və qəsəbələrin əksəriyyətinin iqtisadi potensialı zəifdir, iş yerlərinin sayı demoqrafik potensialdan xeyli geri qalır, yeni iş yerləri zəif templə açılır. Ona görə məntəqələr demoqrafik potensialı yerlərdə saxlaya bilmir, ətraf ərazilərdən əhalini qəbul etmək imkanı zəifdir. Nəticədə şəhərlər və qəsəbələrdə əhalinin sayı zəif templə artır. Son illərdə sürətlə azalan təbii artın da bu prosesi xeyli ləngidir. Regional mərkəzlər, rayon mərkəzləri sosial-mədəni və demoqrafik inkişaf mərkəzi funksiyasını yerinə yetirə bilmir.
- Ölkənin əksər regionlarında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı təsərrüfatın əsas sahəsidir. Bu sahədə daha çox gəlir gətirən, çox məhsul əldə edilməsinə imkan verən və məhsulları emal etmək olan ixtisaslaşma sahələrinin təşkili, onların əsasında şəhərlər və qəsəbələrdə emal müəssisələrinin yaradılmasına üstünlük verilməlidir. Bu tədbirlər yeni iş yerlərinin yaradılmasına, əhalinin gəlirlər əldə etməsinə, sosial-mədəni obyektlərin xidmətindən istifadə edilməsinə imkan vermiş olar. Sosial-iqtisadi bazanın davamlı inkişafı demoqrafik potensialın güclənməsi üçün aparıcı amil rolunu oynayır.

Ədəbiyyat

1. Azərbaycanın demoqrafik göstəriciləri - 2024. Bakı: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, 2024, 640 s.
2. Azərbaycan əhalisi 2023, DSK, 2024, 134 s.
3. Azərbaycanın əhalisi - 2024. Bakı: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, 2024, 134 s.
4. Azərbaycanın regionları - 2023. Statistik məcmuə. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Bakı, 2024. 849 s.
5. Azərbaycan Respublikası əhalisinin 1999-cu il siyahıyaalınmasının yekunları. I cild. Əhalinin sayı, cins yaş tərkibi. DSK, Bakı, 2000, 565 s.
6. Azərbaycan Respublikasının əhalisinin siyahıyaalınması. 2009-cu il. DSK. Statistik məcmuə, I cild. Əhalinin sayı, cins–yaş tərkibi. Bakı: 9 №-li kiçik müəssisə, 2010, 629 s.
7. Azərbaycan Respublikasının əhalisinin siyahıyaalınması - 2019, I cild, Əhalinin sayı, cins–yaş tərkibi. Bakı: Dövlət Statistika Komitəsi, 2022. 682 s.
8. Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası. II cild. İqtisadi, sosial və siyasi coğrafiya. Bakı, 2015, 327 s.
9. Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası. III cild. Regional coğrafiya. Bakı, 2015, 400 s.
10. Bədəlov E.S. Abşeron iqtisadi-coğrafi rayonunda sosial-demoqrafik problemlər və məskunlaşma məsələləri. Bakı, “Avropa” nəşriyyatı, 2016, 199 s.
11. Eminov Z.N. Azərbaycanın əhalisi. Bakı.2005, Çıraq. 560 s.
12. İmrani Z.T. Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu. Bakı, 2007, 172 s.
13. Lənkəran-Astara iqtisadi-coğrafi rayonunda demoqrafik inkişaf problemləri və əhalinin məskunlaşması. Bakı, 2019, 216 s.
14. Müstəqillik yollarında – 25. Bakı: AMEA, Şərq-Qərb, – 2016. – 628 s.
15. Paşayev N.Ə., Öyyubov N.H., Eminov Z.N. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi, sosial və siyasi coğrafiyası. Bakı: Çıraq, 2010, 416 s.